

РАЗДЕЛ: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529224>

УДК 004

МЕТОДЫ ПОИСКА ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОГО КОНТЕНТА

М.В. Янаева,

зав.каф. информационных систем и программирования, к.т.н., доц.

М.С. Понарина,

аспирант 3 курса, напр. «Системный анализ, управление и обработка

информации (по отраслям)»,

КубГТУ,

г. Краснодар

Аннотация: В данной статье дано определение понятиям контент и потенциально опасный контент. Исследованы существующих методов поиска потенциально опасного контента. Рассмотрены методы интеллектуального анализа данных. Выявлены основные преимущества и недостатки методов поиска потенциально опасного контента.

Ключевые слова: интернет-контент, потенциально опасный контент, методы поиска, поиск по словарю, аналитический метод, коэффициент вариации

METHODS FOR SEARCHING POTENTIALLY HAZARDOUS CONTENT

M.V. Yanaeva,

Head department information systems and programming of FGBOU VO KubSTU,

Ph.D., Assistant Professor

M.S. Ponarina,

3rd year postgraduate ex. «System analysis, management and information

processing (by industry)»,

KubSTU,

Krasnodar city

Annotation: This article provides a definition of the concepts of content and potentially dangerous content. Existing methods of searching for potentially dangerous content have been investigated. Methods of data mining are considered. The main advantages and disadvantages of search methods for potentially dangerous content are revealed.

Keywords: internet content, potentially dangerous content, search methods, dictionary search, analytical method, coefficient of variation

Прогресс в современном мире формирует новое общество – информационное. В наши дни стремительно развиваются информационные технологии. Обширно и разнообразно не только содержание информации, но и формы ее представления и доступа к ней. По форме представления информацию разделяют на несколько видов: текстовая, графическая, числовая, звуковая и видеoinформация. В настоящее время сеть Интернет является самой обширной и доступной средой, содержащей разнообразную информацию, называемую Интернет-контентом. Развитое общество проводит значительное время в потоках этой информации и так или иначе подвержено ее влиянию.

Слово «content» в переводе с английского языка обозначает содержание, содержимое, информационное наполнение. Контент представляет собой все информационное содержание сайта или его страницы в сети Интернет. Контент характеризует тематику сайта, а также цель размещаемой информации. Он ориентирован на группу пользователей и играет важную роль в функционировании сайта, влияя на посещаемость, ранжирование в поисковых системах и вовлеченность аудитории [1].

Интернет является мощным инструментом для работы, обучения и общения, однако помимо полезной информации в Интернете пользователи могут встретиться с нежелательным или потенциально опасным контентом.

Потенциально опасный контент – это информация, представляющая угрозу или создающая неприязнь (порнография, националистические и экстремистские материалы, псевдорелигиозные сайты).

К опасному контенту относятся данные, которые содержат призывы к осуществлению противоправной деятельности или потенциально опасным действиям, нарушают права пользователей, нарушают требования законодательства, могут повлечь за собой деятельность, угрожающую жизни и здоровью человека [2].

Интернет-контент может содержать опасность в том или ином виде. В связи с возросшими масштабами деструктивного влияния информации на человека возникла необходимость в поиске потенциальных угроз среди интернет-контента для последующей защиты от них.

Анализ существующих методов поиска потенциально опасного контента. Рассмотрим основные методы, которые применяются для идентификации потенциально опасного контента.

Для решения задачи автоматической идентификации деструктивной информации на примере поиска и выявления ненормативной лексики были

проанализированы существующие поисковые методы, применяемые для нахождения конкретных слов в тексте.

Данные методы укрупненно делятся:

- на методы, полностью опирающиеся на экспертную обработку информации, результатом применения которых является создание «черных списков», реестров и т. д. (например, единый реестр доменных имен заблокированных ресурсов Роскомнадзора);

- автоматизированные методы, представляющие интерес в нашей работе, в числе которых так называемый тематический поиск (по словарю) и интеллектуальные методы обработки данных.

Поиск по словарю, заключающийся в поиске системой точного совпадения слова из словаря и его идентификации в тексте, является одним из самых распространенных видов обнаружения деструктивной информации [3].

Однако для решения задачи идентификации деструктивного контента на примере ненормативной лексики применение тематического поиска в «чистом» виде нецелесообразно ввиду следующих причин:

- необходимости постоянного пополнения словаря из-за возникновения новых форм и способов словообразования (на текущий момент насчитывается более 250 основных слов ненормативной лексики, образующих различные сочетания и словоформы);

- высокой вероятности пропуска ненормативного слова по причине применения в исследуемом тексте новой его формы, не известной системе.

В работе [4] автор приводит наиболее общую классификацию методов поиска опасного контента.

Основным методом является аналитический. Данный метод заключается в работе с текстом различных международных документов, а также национального законодательства.

Результаты, полученные после применения метода сравнительного анализа, в деятельности законотворческих органов требуют применения аналогии права, когда, чтобы определить, относится та или иная информация к деструктивному контенту или несет в себе какую-либо негативную коннотацию, требуется обратиться к опыту других стран в данной сфере [4].

Следующим методом выявления потенциально опасного контента автор определяет сущностный метод. В основе данного метода лежит выделение основных признаков вредоносного контента, их обоснование, выработка критериев и далее уже на основе полученного набора критериев предполагается выделение из общего контекста вредоносного контента. Корректировка полученных критериев происходит одновременно с анализом контента и эти два процесса протекают параллельно. Но также у данного метода есть существенный недостаток – отсутствие научного аппарата.

Также в статье [4] рассматривается методика выявления вредоносного контента с помощью сигнальных слов, в основе которой предполагается процедура сравнения двух множеств. Одно множество обязано содержать список слов, который соответствует заранее выявленным текстам деструктивной направленности, это некий «образец». Сравнение, т.е. выявление количества пересечений, происходит со вторым множеством, содержащим предполагаемым опасным контентом. Недостатком данной методики является отсутствие меры, характеризующей степень вхождения тех или иных слов в анализируемые тексты. Таким образом, этот метод дает лишь оценку схожести двух текстов по стилистическому написанию и их лексическому составу, т.е. определяет лишь схожие по тематике тексты.

Далее рассмотрен наиболее простой метод выявления потенциально опасного контента, основанный на поиске, по ключевым словам, с использованием возможностей сервисов социальных сетей и поисковых машин (таких как Google или Яндекс). Данный метод имеет существенный недостаток: результатом поиска может оказаться как множество ненужной информации (информационный «шум»), так и нейтральный контент по заданной тематике, что ставит под сомнение эффективность его использования для автоматизации поиска потенциально опасного контента в сети Интернет.

В работе [4] автор предлагает новый метод – сравнения двух частотных словарей по нескольким критериям, что является некой комбинацией метода поиска по ключевым словам и метода поиска деструктивного контента с помощью сигнальных слов.

Данный метод устраняет ключевые недостатки вышеперечисленных методов. В методике используется такая частотная характеристика как степень встречаемости слов – это распространенная единица измерения частотности, показывающая число употреблений слова на один миллион. А также вводится дополнительный коэффициент вариации, который показывает степень распространения слов в текстах разных функциональных стилей.

Определив эти два параметра: частотную характеристику и коэффициент вариации, для анализируемого термина (т.е. определив некоторую единицу частотного словаря), можно осуществить анализ статистического сходства и различия характеристик произвольного контента в социальной сети с известными значениями частотной характеристики и коэффициента вариации [4].

Преимущество данного метода заключается в его простоте, что важно для программной реализации, так как сокращается время обработки информации.

Ещё одним преимуществом является введение коэффициента вариации функциональных стилей, что позволяет определять наличие деструктивного контента, основываясь на двух независимых значениях.

Также в работе [4] автором был разработан алгоритм анализа контента на наличие деструктивности. В качестве основы анализа произвольного контента выбран способ сравнения значений частотности и коэффициента вариации между уже проанализированным корпусом текстов и потенциально-негативным корпусом. В результате работы данного метода автором был разработан алгоритм составления частотного словаря интернет-пользователя.

Так как информационные объемы разнообразны не только по содержанию, но и форме представления, то для анализа больших слабоструктурированных данных необходим гибкий аналитический подход, позволяющий решать проблему поиска угроз. Для этих задач сегодня широко используют технологии интеллектуального анализа данных. Интеллектуальный анализ (Datamining) представляет собой совокупность методов, направленных на обнаружение ранее неизвестных знаний. Разберем некоторые из таких методов, усиленно развивающиеся в последнее время. Наиболее распространенным видом представления интернет-контента (статьи, блоги, электронные письма, сообщения в социальных сетях) до сих пор является текстовая информация, поэтому уделим внимание именно методам анализа текста.

Семантический анализ – этот анализ данных на основе семантического метода позволяет определить смысл текста. Сложность состоит в том, что компьютер не умеет обрабатывать естественный язык, правильно объясняя образы, которые человек передает с помощью символов. При семантическом анализе оценивается количество слов или фраз, которые определяют смысл текста, его семантическое ядро, и статистические показатели текста [5]. Наиболее распространенными задачами семантического анализа являются классификация и кластеризация.

Также в работе [5] автором рассматривается метод тематического моделирования. Это способ построения модели коллекции документов, которая определяет, к каким темам относится каждый из документов. Метод тематического моделирования основывается на выборке из текста редко встречающихся слов – терминов, далее каждая тема описывается вероятностью нахождения в ней термина, а уже каждый документ описывается вероятностью темы в документе. Таким образом, вероятностные тематические модели осуществляют «мягкую» кластеризацию, позволяя документу или термину относиться сразу к нескольким темам с различными вероятностями.

С помощью такого метода можно проанализировать множество документов на предмет возможного нанесения деструктивного воздействия, разделяя по тематике и направленности опасности.

Метод разведочного информационного поиска – этот метод расширяет обычный поиск по словам, подразумевая, что пользователь может не знать ключевых слов, и что пользователя может интересовать множество ответов. Для такого поиска необходимо сразу охватить всю исследуемую область.

Такой анализ поможет находить из огромной массы информации большинство вредоносного контента, так как критерии поиска будут более гибкими нежели при поиске по словам. Основываясь на разведывательном анализе, можно моделировать карты интернет-контента несущего потенциальную угрозу, чтобы потом, используя эти карты, улучшить его же поиск.

Метод коллаборативной фильтрации – это один из методов построения рекомендаций (прогнозов) в рекомендательных системах, основываясь на известных предпочтениях (оценки) группы пользователей для прогнозирования неизвестных предпочтений другого пользователя. Его основное допущение состоит в следующем: те, кто оценивали какие-либо предметы в прошлом, склонны давать похожие другим предметам и в будущем. Используя эту технологию, можно составлять рекомендательный список «что не следует смотреть или читать» [5].

С помощью этой технологии возможно смоделировать среду в интернете для пользователей, в частности, для детей, в которой для них закрыт доступ к определенным данным, отобранным на основе различных родительских рекомендаций. Однако, стоит отметить, что таким образом совершенно любой контент может быть отмечен как опасный.

В информационную эпоху с возрастающим деструктивным воздействием на человека в сети Интернет как никогда необходимы инструменты оперирования большими объемами неструктурированной информации. Интеллектуальные подходы активно развиваются, однако уже есть хорошие результаты, которые сейчас широко используются. Применение рассмотренных методов для анализа интернет-контента позволит выявлять потенциально опасную для человека информацию и вовремя принимать решения по управлению ей.

Список литературы

[1] Кириллова Н.М. Негативный контент в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: проблемы определения и

классификация [Текст]. / Н.М. Кириллова. // Вестник московского университета. Серия 11. Право. – 2018. № 4. 116-127 с.

[2] Понарина М.С. Основные направления поиска потенциально опасного контента в социальных сетях [Текст]. М.С. Понарина, М.В. Янаева. // Технологические инновации и научные открытия. Секция 7. Информатика и робототехника. – 2021. 78-85 с.

[3] Давидюк Н.В. Интеллектуальный алгоритм идентификации деструктивной информации в тексте [Текст]. Н.В. Давидюк, В.А. Гостюнина, Д.Р. Байдулова. // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика. – 2019. № 2. 29-39 с. DOI: 10.24143/2072-9502-2019-2-29-39.

[4] Развитие методов и построение алгоритма поиска и классификация деструктивного контента, циркулирующего в социальных сетях [Текст]. / А.А. Гончаров, Е.Ю. Чапурин, В.И. Белоножкин, Н.М. Радко, Е. Ружицкий. // Информация и безопасность. – 2019. Т. 22. № 3. 345-360 с.

[5] Фанина М.А. Методы интеллектуального анализа интернет-контента с целью выявления деструктивного информационного воздействия на человека [Текст]. / М.А. Фанина, И.С. Васендина // Виртуальное моделирование, прототипирование и промышленный дизайн. – 2018. 83-86 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kirillova N.M. Negative content in the information and telecommunications network Internet: problems of definition and classification [Text]. / N.M. Kirillova. // Bulletin of Moscow University. Series 11. Right. – 2018. No. 4. 116-127 p.

[2] Ponarina M.S. The main directions of searching for potentially dangerous content in social networks [Text]. M.S. Ponarina, M.V. Yanaeva. // Technological innovations and scientific discoveries. Section 7. Computer science and robotics. – 2021. 78-85 p.

[3] Davidyuk N.V. Intelligent algorithm for identifying destructive information in the text [Text]. N.V. Davidyuk, V.A. Gostyunin, D.R. Baidulov. // Bulletin of the Astrakhan State Technical University. Series: Management, Computer Engineering and Informatics. – 2019. No. 2. 29-39 p. DOI: 10.24143 / 2072-9502-2019-2-29-39.

[4] Development of methods and construction of a search algorithm and classification of destructive content circulating in social networks [Text]. / A.A. Goncharov, E.Yu. Chapurin, V.I. Belonozhkin, N.M. Radko, E. Ruzhitsky. // Information and security. – 2019. Vol. 22. No. 3. 345-360 p.

[5] Fanina M.A. Methods of intellectual analysis of Internet content in order to identify destructive informational impact on a person [Text]. / M.A. Fanina, I.S. Vasendina // Virtual modeling, prototyping and industrial design. – 2018. 83-86 p.

© М.В. Янаева, М.С. Понарина, 2021

Поступила в редакцию 05.08.2021

Принята к публикации 25.08.2021

Для цитирования:

Янаева М.В., Понарина М.С. Методы поиска потенциально опасного контента // Инновационные научные исследования. 2021. № 8-1(10). С. 33-40.
URL: <https://ip-journal.ru/>